

К ВОПРОСУ О ПРОБЕЛАХ В ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

ON THE ISSUE OF GAPS IN THE LAW: THE CONCEPT, ESSENCE, WAYS OF OVERCOMING

ЗАУСАЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,

Восточно-Сибирский филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия».

ZAUSAEVAMARIYA ALEXANDROVNA,

East Siberian branch of the FSBEI HE «Russian State University of Justice».

В данной статье рассматриваются концепции и подходы к пониманию сущности пробелов в праве. В рамках исследования дана классификация пробелов в праве. Определены возможные причины возникновения правовых пробелов. Выявлена недостаточная проработанность пробелов в праве, в том числе в правовой системе Российской Федерации. Подчеркивается значимость дальнейшего совершенствования законодательства с целью нейтрализации пробелов. В то же время отмечается, что пробелы в праве могут иметь и положительное значение.

This article discusses concepts and approaches to understanding the essence of gaps in law. Within the framework of the study, a classification of gaps in law is given. Possible causes of legal gaps have been identified. Insufficient elaboration of gaps in the law, including in the legal system of the Russian Federation, has been revealed. The importance of further improvement of legislation in order to neutralize gaps is emphasized. At the same time, it is noted that gaps in the law can also have a positive meaning.

Ключевые слова: пробелы, право, система, законодательство, правовые нормы, правотворческая деятельность, правоотношения.

Key words: gaps, law, system, legislation, legal norms, law-making activity, legal relations.

В современной общественной и государственной жизни постоянно возникают новые правовые отношения, требующие незамедлительного регулирования. Однако законодатель не всегда успевает их урегулировать, что вызывает как теоретические, так и практические проблемы. Эта проблема изучается многими исследователями и юристами.

Для начала необходимо разобраться в том, что в целом представляют собой пробелы в праве, почему они возникают. Ж.И. Овсепян подчеркивает, что правовые пробелы в теории государства и права означают отсутствие регулирования определенных общественных отношений [5, с. 65]. Однако на практике эти отношения нуждаются в правовом регулировании с целью предотвращения проблем.

Примером частичного пробела может служить порядок составления распоряжения о денежных средствах, находящихся на банковских счетах и вкладах наследодателя. В связи со спецификой оформления данного вида распоряжения на случай смерти, не определено, как данное распоряжение оформляется в наследственном договоре: как отдельное распоряжение или как часть наследственного договора.

Примером полного пробела в праве может служить отсутствие регулирования вопроса

о соотношении юридической силы наследственного договора и завещания, в научном сообществе отмечается, что закон предусматривает приоритет договорных отношений перед завещаниями, не запрещая, в то же время, завещания и другие распоряжения на случай смерти.

М.Н. Марченко говорит о том, что пробелы в праве означают отсутствие правовых норм и норм подзаконных актов. Он также связывает понятия «пробел в праве» и «пробел в законе», отмечая, что закон следует понимать, как форму воплощения права, поэтому необходимо более точно рассмотреть пробелы в законодательстве [2, с. 30].

С.С. Алексеев, В.Д. Перевалов и В.М. Корельский определяют правовые пробелы как «отсутствие конкретной нормы, необходимой для регламентации отношения, входящего в сферу правового регулирования» [3, с. 90].

Мнения ученых по теме научной работы говорят о наличии общего и однозначного понятия правовых пробелов, хотя некоторые исследователи, такие как, например, Е.В. Васильковский, расширяют указанное понятие. Правовые пробелы означают отсутствие необходимых правовых норм для регулирования общественных отношений. Причины возникновения таких пробелов разделяются на объективные и субъективные.

Е.В. Рязанова и Н.Г. Непомнящих выделяют реальные и мнимые правовые пробелы. Реальные пробелы возникают по объективным и субъективным причинам, а мнимые характеризуются преднамеренным упущением законодателем [4, с. 40]. Также существует деление пробелов в праве на первоначальные и последующие, полные и частичные, объективные и субъективные.

Пробел в праве представляет собой следующие случаи:

- Отсутствие нормы для регулирования правоотношений;
- Существование нормы, которая непонятна;
- Противоречие нескольких правовых норм, которые регулируют одни и те же правоотношения;
- Существование неполной нормы.

Итак, проанализировав представленные выше мнения ученых по теме научной работы, можно сказать, что в целом складывается общее и однозначное понятие пробелов в праве. На наш взгляд, правовые пробелы представляют собой отсутствие нужной правовой нормы для регулирования общественных отношений. Пробелы в праве являются своего рода «умолчанием» со стороны законодателя, то есть, правоотношения существуют, а необходимая норма отсутствует.

Немаловажное значение имеет изучение причин возникновения правовых пробелов. Так, их можно разделить на две категории:

- Объективные причины, которые состоят в том, что правовые отношения возникли, однако норма права отсутствует;
- Субъективные причины, которые заключаются в том, что пробелы в праве образуются в результате неправильной оценки общественных отношений и упущения со стороны законодателя.

Также можно выделить реальные и мнимые правовые пробелы: под первыми понимаются те пробелы, которые появляются в результате субъективных и объективных причин. Что касается мнимых пробелов, то они предполагают преднамеренное, сознательное упущение законодателя.

В настоящее время остро поднимаются вопросы, связанные с тем, каким образом необходимо бороться с правовыми пробелами [6, с. 85]. Пробелы обычно устраняются и восполняются правотворческими органами государства путем принятия соответствующих правовых норм. Стоит отметить, что пробелы в праве возникают достаточно часто, именно поэтому необходимо оперативно и эффективно восполнять возникающие правовые пробелы. Для

устранения пробелов в праве необходимо: установить требуется ли правовое регулирование общественным отношениям; определить действительно ли отсутствует правовая норма или не в полной мере регулирует общественные отношения; попытаться обнаружить схожую правовую норму.

Правовой пробел можно преодолеть посредством аналогии закона и аналогии права. Аналогия закона – использование нормы права, регулирующей похожие правоотношения, для урегулирования общественных отношений, не определенных нормами. Эти похожие нормы являются основой для принятия решений. Примером аналогии закона может послужить то, что договор купли-продажи недвижимого имущества считается заключенным с момента государственной регистрации, о чем говорится в пункте 2 статьи 558 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) [1]. Так, можно увидеть, что пункт 2 статьи 558 ГК РФ регулирует сходные правоотношения, которые могут быть применены к договору купли-продажи.

Аналогия права представляет собой применение к неурегулированным общественным отношениям общих начал и смысла законодательства, как отечественного, так и зарубежного [7, с. 21]. Она используется при наличии правового пробела или отсутствии соответствующей нормы. Примером такой аналогии может послужить пункт 2 статьи 6 ГК РФ, где указано, что при невозможности применения аналогии закона общественные отношения устанавливаются посредством общих начал и смысла гражданского законодательства, а также принципов разумности, справедливости и добросовестности.

В судебной практике отмечаются отличия между аналогией закона и аналогией права [8, с. 32]. При применении аналогии закона суды обращаются к конкретным нормам закона, а при применении аналогии права они руководствуются общими началами и смыслом законодательства. Аналогия права применяется в гражданском, земельном и трудовом законодательстве, но не может быть использована в административном и уголовном праве. Существует также субсидиарное применение права, когда аналогия используется между нормами разных отраслей права. В уголовном и административном праве применение аналогии и аналогии закона исключается, а правовые пробелы могут быть восполнены через правотворческий процесс. В указанных отраслях права не может применяться аналогия права и аналогия закона, поскольку применяется принцип «нет правонарушения и преступления и нет наказания без закона». Так, административная или уголовная ответственность наступает только за заранее предусмотренное действие в законе.

Кроме того, большую роль для преодоления правовых пробелов играет осуществление нескольких форм систематизации и совершенствования действующего законодательства: кодификация, инкорпорация, консолидация, учет нормативных правовых актов. Перечисленные формы обладают большим значением для установления и выявления пробелов в праве [9, с. 34].

Исходя из вышесказанного, отметим, что цель систематизации состоит в том, чтобы устранить коллизионные, устаревшие, утерявшие социальную значимость нормы, а также восполнение пробелов в праве.

Таким образом, в настоящее время встречаются правовые пробелы, которые характерны для каждой правовой системы, представляющие собой отсутствие необходимой нормы права для регулирования тех или иных общественных отношений. Такие пробелы невозможно полностью устранить, они восполняются посредством применения таких институтов, как аналогия права и аналогия закона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от

29.12.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994 г. № 32. ст. 3301. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027.

2. Жуков А.Б. Сущность пробелов в законодательстве // Законность и правопорядок в современном обществе. 2019. №3. С. 294-300.

3. Курышова К.А. Пути преодоления пробелов в праве // Молодой ученый. 2018. № 21 (207). С. 379-380.

4. Овсепян Ж. И. Пробелы и дефекты как категории конституционного права // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 15. С. 10-17.

5. Попова Л.Е. Толкование норм права и восполнение их пробелов // Закон и жизнь. 2019. №4. С. 13-19.

6. Рязанова Е.В., Непомнящая Н.Г. Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления // Вопросы современной юриспруденции. 2019. №32. С. 76-84.

7. Хакимова Ю.А. Пробелы в институте страхования и оценочные понятия страхового права // Ex jure. 2021. №2. С. 86-101.

8. Якупова Э.Н. Коллизии и пробелы в праве как проблемы правоприменения // Вестник науки. 2023. №9 (66). С. 249-253.

© Заусаева М.А., 2024.